

**AKTUALISASI PELAYANAN PENDIDIKAN
MELALUI BUDAYALITERASI PAGI DI SMPN 1 LATAMBAGA
(BEST PRACTICE)**

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Mawaddah
Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: dakir.torang.22@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional secara utuh, pemerintah telah menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembinaan Ciri Etika yang memuat kegiatan pembelajaran terstruktur dan terencana yang diwujudkan melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Permendikbud merupakan upaya pembinaan karakter siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya baca tulis sehingga tercipta budaya belajar yang dapat bertahan seumur hidup. Kegiatan GLS telah dilaksanakan sejak tahun 2015 di SMP Negeri 1 Latambaga. Tahapan GLS yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Latambaga meliputi: 1) tahapan pemahaman; 2) tahap pembiasaan; 3) tahapan pembelajaran. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Gerakan Literasi Sekolah beberapa upaya dilakukan di SMP Negeri 1 Latambaga, antara lain: 1) Pembuatan panggung ekspresi; dan 2) Pemasangan jaringan internet untuk memudahkan pengadaan wifi dalam proses pembelajaran online. Dampak nyata yang dirasakan dengan adanya Gerakan Literasi Sekolah dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa, menambah kosakata, meningkatkan kualitas daya ingat, melatih keterampilan berpikir dan menganalisis, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dapat membantu mencegah penurunan kognitif, dapat meningkatkan empati seseorang, dan dapat membantu siswa terhubung dengan dunia luar sebagai perwujudan dari visi sekolah lokal dengan budaya global.

Kata Kunci: Pelayanan Pendidikan, Budaya Literasi

ABSTRACT

To realize the objectives of National Education in its entirety, the government has issued Permendikbud No. 23 of 2015 concerning the Development of Ethical Characteristics which contains a structured and planned learning activity realized through the School Literacy Movement (GLS). The Permendikbud is an effort to foster students' character that aims to have students have a culture of reading and writing so as to create a learning culture that can last a lifetime. GLS activities have been carried out since 2015 at SMP Negeri 1 Latambaga. The stages of GLS conducted at SMP Negeri 1 Latambaga include: 1) the stages of understanding; 2) the stage of habituation; 3) stages of learning. To support the implementation of the School Literacy Movement activities several efforts were made at Latambaga 1 Public Middle School, including: 1) Making an expression stage; and 2) Installation of internet networks to facilitate the procurement of wifi in the online learning process. The real impact felt by the existence of the School Literacy Movement is that it can improve students' insights and knowledge, increase vocabulary, improve memory quality, practice skills for thinking and analyzing, increase focus and concentration, can help prevent cognitive decline, can increase one's empathy , and can help students connect with the outside world as a manifestation of the vision of a local school with global culture.

Keyword : *Education Service, Literacy Culture*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional tersebut, maka dibutuhkan suatu budaya yang dapat diterapkan pada peserta didik sehingga karakter yang menjadi tagihan tujuan pendidikan nasional dapat dicapai.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara utuh, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang didalamnya tersurat sebuah aktivitas belajar yang terstruktur dan terencana yang diimplementasikan melalui Gerakan literasi Sekolah (GLS). Permendikbud tersebut adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta budaya belajar yang dapat berlangsung sepanjang hayat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengemban tugas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui program pemerintah yang menjadi prioritas pertama dari 9 (Sembilan) program unggulan. Oleh karena itu sekolah dituntut untuk melakukan kegiatan pembiasaan berbasis literasi. Gerakan literasi Sekolah diharapkan dapat memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Literasi Sekolah itu sendiri diartikan sebagai kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain, membaca, melihat, menyimak, menulis dan atau berbicara.

Budaya yang dilakukan di SMP Negeri 1 Latambaga dalam rangka pembiasaan berliterasi adalah gerakan edukasi melalui kegiatan menyimak dan membaca sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan stimulus dan menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan kompetensi kognitif peserta didik agar dapat dimaksimalkan secara lebih baik. Materi baca berisi pengetahuan ilmiah, nilai-nilai budi pekerti, kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Kegiatan ini merupakan agenda wajib bagi setiap peserta didik di SMP Negeri 1 Latambaga dipagihari. Perlibatan guru, orang tua dan masyarakat menjadi komponen penting dalam Gerakan literasi Sekolah. Program Gerakan literasi Sekolah diharapkan dapat memberikan perubahan sikap kepada peserta didik. Pelaksanaan Gerakan literasi di SMPN 1 Latambaga merupakan suatu upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang warganya mampu berliterasi sepanjang hayatnya.

Konsep penerapan kegiatan literasi di SMPNegeri 1 Latambaga dilakukan guna:

1. Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca
2. Meningkatkan kemampuan membaca melalui kegiatan menanggapi sumber/buku pengayaan/bacaan.
3. Meningkatkan kemampuan membaca konsep dan materi disemua mata pelajaran dengan menggunakan buku teks pelajaran.

SMP Negeri 1 Latambaga adalah sekolah yang berorientasi kepada perubahan wawasan peserta didik kearah yang lebih maju. Hal tersebut dapat terlihat pada visi SMP Negeri 1 Latambaga yaitu Berbudaya Lokal dan Berwawasan Global. Gerakan literasi Sekolah di SMP Negeri 1 Latambaga dilakukan dengan tiga tahap yaitu (1) tahapan pembiasaan (tanpa tagihan), (2) tahapan pengembangan (tagihan sederhana), (3) tahapan pembelajaran (tagihan akademik).

Masalah yang ditemukan :

- a. Masih kurangnya minat membaca bagi peserta didik
- b. Masih kurangnya frekwensi pemanfaatan sumber belajar di sekolah

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan minat membaca bagi peserta didik
- b. Meningkatkan frekuensi pemanfaatan sumber belajar (peprustakaan) di sekolah

Manfaat dari *Best Practice* ini adalah:

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan Gerakan literasi Sekolah selama ini di SMPN 1 Latambaga;
- b. Sebagai acuan penyempurnaan kegiatan GLS selanjutnya;
- c. Memberikan fungsi dan tanggung jawab kepada guru terhadap tugas tugas yang diberikan dalam mengelola GLS;
- d. Memberikan ruang bagi murid untuk bereksprei terhadap literasi yang dilakukan.

KAJIAN PUSTAKA

Rasionalisasi Gerakan Literasi Sekolah

Gerakan literasi Sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Gerakan literasi dilakukan secara rutin sebagai budaya sekolah. Kegiatan rutin ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Gerakan literasi Sekolah ini merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah baik guru, peserta didik, orang tua/wali murid, dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan sehingga membutuhkan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca yang dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Gerakan literasi disekolah bukan sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik berupa media cetak, visual, dan apa saja yang dapat memberikan informasi kepada peserta didik untuk menambah wawasan dan informasi sehingga dapat memunculkan gagasan mandiri.

Untuk mendukung kegiatan gerakan literasi pemerintah mengeluarkan, buku-buku yang dibagikan untuk sekolah dalam rangka menyukseskan program gerakan literasi Sekolah. Buku-buku yang disalurkan adalah buku-buku yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Buku yang dijadikan acuan sebagai bahan literasi di sekolah di antaranya buku cerita atau dongeng lokal, buku-buku yang menginspirasi seperti biografi tokoh lokal dan biografi anak bangsa yang berprestasi, buku-buku sejarah yang membentuk semangat kebangsaan atau cinta tanah air.

Dari awal dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang Gerakan literasi di sekolah sampai sekarang diharapkan masih menjadi agenda utama disetiap penjadwalan kegiatan sekolah. Beberapa kegiatan literasi disekolah yang telah umum dilaksanakan adalah:

1. Jadwal Wajib Kunjung Perpustakaan

Jadwal berkunjung ke perpustakaan adalah contoh program gerakan literasi yang paling mudah dilaksanakan di sekolah. Program ini bisa diimplementasikan dengan cara menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga setiap kelas bisa mengunjungi perpustakaan. Bukan hanya berkunjung saja, tetapi wajibkan pula siswa untuk

meminjam buku, menyusun resume dari beberapa lembar buku yang telah dibacanya kemudian wajibkan pula siswa untuk mengembalikan buku.

2. Pemberdayaan Mading Kelas

Pemberdayaan mading di setiap kelas ini bisa dilakukan dengan cara mewajibkan siswa untuk membaca bebas ataupun mencari referensi apapun di sekitar sekolah setidaknya selama 10 menit. Setelah itu, wajibkan siswa untuk membuat laporan, karangan ataupun resum dari apa yang dibacanya ataupun diamatinya, dan hasilnya tempelkan pada mading kelas. Sebagai langkah awal, program ini bisa dilakukan setiap seminggu sekali.

3. Membaca Buku Non Pelajaran Sebelum Proses Belajar Dimulai

Buku non pelajaran yang dimaksudkan di sini bisa berupa buku cerita, novel ataupun buku jenis lain yang lebih mengajarkan nilai budi pekerti, kearifan lokal, nasionalisme dan lain-lain yang lebih disesuaikan pada tahap perkembangan siswa.

4. Posterisasi Sekolah

Membuat poster-poster yang berisi ajakan, motivasi maupun kata mutiara yang ditempel atau digantung di beberapa spot di kelas atau di sekolah.

5. Membuat Pohon Literasi di Setiap Kelas

Pohon literasi bisa dibuat oleh siswa secara mandiri. Nantinya daun-daun yang ada pada pohon literasi bisa ditulis dengan nama-nama siswa sekelas / cita-cita siswa / karakter mulia yang harus dilakukan.

6. Membuat Sudut Baca di beberapa tempat di sekolah

Sudut baca merupakan suatu tempat khusus di bagian kelas/sekolah dimana tersedia kumpulan buku bacaan dan tempat duduk yang nyaman untuk membaca. Tempatnya bisa di depan kelas, pojok kelas, samping kantin, depan ruang guru, samping mushola sekolah, dll.

7. Membuat Papan Karya Literasi Siswa di Setiap Kelas

Papan karya literasi adalah sebuah papan untuk menempelkan hasil karya literasi siswa. Papan karya literasi ini bisa diprogramkan di setiap kelas.

8. Membuat Dinding Motivasi di setiap kelas

Dinding motivasi adalah sebuah hiasan dinding kelas yang berisi kata-kata motivasi untuk menginspirasi siswa.

9. Mengadakan Lomba Duta Literasi Sekolah

Agenda Lomba Duta Literasi sekolah merupakan salah satu program alternatif untuk memotivasi anak dalam ber-literasi. Beberapa kriteria untuk menjadi Duta Literasi Sekolah antara lain adalah siapa peminjam buku perpustakaan terbanyak dalam 1 semester / siapa yang berhasil menyelesaikan banyak buku untuk dibaca dalam 1 semester dll.

10. Mengadakan Lomba Karya Literasi Antar Kelas

Lomba Karya Literasi antar kelas juga bisa menjadi salah satu program gerakan literasi sekolah yang menarik. Lombanya bisa berupa lomba mading antar kelas, lomba poster antar kelas, lomba membuat pohon literasi antar kelas, dll.

Hal-hal yang menjadi perhatian penting ketika pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah anatara lain:

1. Guru memberikan keteladanan kepada para peserta didik dengan cara ikut berliterasi sehingga peserta didik dapat melihat kebersamaan. Tak hanya guru saja, ini juga perlu dilakukan oleh semua warga sekolah termasuk kepala sekolah dan seluruh staf.
2. Sekolah dapat menyediakan akses yang mudah agar peserta didik termotivasi memanfaatkan sarana sekolah seperti memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana berliterasi.
3. Sekolah memberikan fasilitas pojok baca di kelas atau fasilitas wifi di lingkungan sekolah sehingga peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang menjadi tagihan pembelajaran.

Memulai program gerakan literasi di sekolah memang tidak mudah, Syarat keberhasilan kegiatan literasi yang berkelanjutan adalah kebersamaan dalam mengelola kegiatan, rasatanggung jawab yang tidak kalah penting adalah merubah mindset warga sekolah khususnya peserta didik terhadap budaya membaca.

2.2 Peran Pemerintah dalam Menyukkseskan Gerakan Literasi Sekolah

Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Farum*-WEF) pada tahun2015 mengeluarkan laporan mengenai kecakapan yang harus dikuasai untuk menghadapi abad ke-21. Keterampilan itu mencakup literasi, kompetensi, dan karakter. Dokumen WEF itu kemudian mendorong literasi menjadi isu nasional (Billy Antora, 2017: 5).

Catatan di atas memberikan sinyal bahwa pemerintah punya peran penting dalam menstimulus dan meningkatkan minat baca bagi peserta didik disekolah. Hal ini

dilakukan dengan melihat minat baca masyarakat yang rendah. Sejumlah media masa nasional melansir survey Unesco pada tahun 2012 menunjukkan indeks membaca masyarakat Indonesia adalah 0,001. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang membaca serius. Hasil tes *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2012 mengenai literasi matematika, membaca dan sains yang menempatkan Indonesia di urutan 64 dari 65 negara yang disurvei, data ini semakin mengokohkan asumsi tentang rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Terlebih lagi skor literasi membaca siswa Indonesia (berusia 15 tahun) hanya 396 jauh di bawah standar rata-rata yaitu 496 (Billy Antora, 2017: 5).

Selain itu sebuah studi yang dilakukan *Central Connecticut State University* pada tahun 2016 mengenai "*Most Literate Nations in The World*" menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-60 dari total 61 negara, atau dengan kata lain membaca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,01 persen atau satu berbanding sepuluh ribu. Ironinya, angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengguna internet yang mencapai separuh dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 132,7 juta. Bahkan data yang dihimpun *statista.com* pada Januari 2018, disebutkan bahwa 44 persen populasi masyarakat Indonesia mengambil foto dan video menggunakan ponsel mereka.

Rendahnya minat baca di Indonesia, menurut Colin McElwee, *Co-Founder Worldreader*, salah satunya dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap buku. Tak hanya itu, Colin juga mengatakan bahwa gempuran inovasi di bidang teknologi membuat masyarakat terutama generasi milenial lebih senang menatap layar gawai dibandingkan membaca buku.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus kebijakan terhadap konten-konten informasi yang dapat ditayangkan dalam dunia maya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat positif kepada masyarakat khususnya informasi yang dapat dijadikan sumber bacaan yang bersifat edukasi.

2.3 Sekolah sebagai lingkungan kondusif berliterasi

Sekolah merupakan lingkungan yang menjadi salah satu alternatif untuk membangun karakter anak bangsa. Ciri khusus sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah melakukan strategi dan pendekatan dengan sistem yang terkelola dengan baik. Kebiasaan yang baik akan muncul dan mengakar di sekolah sebagai dampak proses pendidikan yang

baik dan selanjutnya akan menjadi karakter yang positif bagi warga sekolah khususnya bagi peserta didik dan hal tersebut menjadi sebuah kontribusi kemajuan bangsa.

Mewujudkan program program sekolah dengan berpatokan pada visi dan misi sekolah yang terukur serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dapat meningkatkan kualitas sekolah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sinergi kekompakan komponen warga sekolah. Sebagai langkah strategis, sekolah pada umumnya harus sudah melek literasi. Budaya literasi atau budaya baca terhadap kondisi lingkungan harus tumbuh sedini mungkin pada anak didik dengan harapan menjadi karakter yang khas dan dapat menjadi budaya pada sekolah.

Gerakan literasi sekolah merupakan suatu program terencana yang diusahakan oleh sekolah sebagai usaha penumbuhan karakter secara kolektif yang diharapkan dapat berdampak sampai ke lingkungan masyarakat. Sejak tahun 2015, pemerintah mengharapkan budaya literasi sudah menjadi rutinitas semua sekolah dengan berbagai model dan strategi yang dilakukan sekolah. Kegiatan literasi di sekolah sangat mustahil dapat diwujudkan tanpa peran dan motivasi para pendidik dan lingkungan sekitar untuk mewujudkan sekolah sebagai lingkungan literat. Imbas dari kebiasaan membaca akan berpengaruh pada minat baca siswa, sehingga target yang diharapkan bukan sekedar kemampuan membaca semata alih-alih menggugurkan program melek aksara.

Sekolah sebagai lingkungan literat hendaknya memperhatikan beberapa poin antaralain (1) ciptakan lingkungan yang literat, dengan menghidupkan suasana dipergustakaan dan membangun kebiasaan membaca; (2) sikap mendukung dari warga sekolah khususnya guru dan staf sekolah sangat penting untuk menerima apapun ide-ide dari siswa sehingga siswa termotivasi untuk mengembangkan ide dari hasil membacanya; (3) membuat jadwal khusus untuk membaca, salah satu aspek yang perlu dihidupkan adalah bahwa membaca bukan dari meluangkan waktu tapi merupakan jam wajib baca yang mesti diterapkan setiap harinya, misalnya setelah bel masuk berbunyi dengan suasana kelas sudah terkondisikan kemudian melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit menjadi kebiasaan yang dapat menggerakkan minat baca siswa; (4) menyediakan sarana dan prasarana untuk membangun lingkungan dimana peserta didik dapat berliterasi dengan nyaman antara lain dengan menyediakan buku-buku bermutu yang sesuai dengan karakter dan usia siswa; (5) teladan yang baik yang dapat siswa lihat dan contoh dari perilaku budaya baca para gurunya menjadi unsur penting lainnya yang perlu diperhatikan. Selain siswa yang menjadi obyek, membangun lingkungan yang literat di

sekolah juga diberlakukan untuk guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya wajib menjadikan buku sebagai teman akrab.

METODE

Strategi Pelaksanaan Gerakan Literasi

Setelah dikeluarkannya Permendikbud No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti di lingkungan sekolah. SMP Negeri 1 Latambaga melakukan sebuah langkah awal dengan memulai menerjemahkan regulasi pemerintah tersebut. Sebelum pelaksanaan Gerakan literasi Sekolah di SMP Negeri 1 Latambaga, sekolah membentuk TIM GLS dengan tugas membuat rancangan pelaksanaan kegiatan literasi sekolah yang diharapkan dapat dilakukan sepanjang tahun pelajaran berlangsung. Untuk mengkondisikan pelaksanaan literasi di sekolah, maka juknis dan panduan literasi menjadi acuan untuk melakukan strategi literasi di SMP Negeri 1 Latambaga.

Tujuan utama penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran adalah untuk membangun pemahaman siswa, keterampilan menulis, dan keterampilan komunikasi secara menyeluruh. Tujuan ini akan bermuara pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. (Satgas GLS, 2018: 13).

Dalam pelaksanaannya kegiatan gerakan literasi di SMP Negeri 1 Latambaga dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pemahaman

Pada tahap awal pelaksanaan gerakan literasi di SMP Negeri 1 Latambaga, peserta didik diberi kesempatan untuk mengakses semua informasi dari segala sumber (koran, majalah, buku-buku, dll) untuk memberikan kesan bahwa membaca adalah aktifitas yang tidak memerlukan pengorbanan yang berarti. Pelaksanaannya di pagi hari mendahului aktifitas PBM di sekolah.

Setelah berliterasi, peserta didik diberikan kebebasan mengekspresikan kemampuannya dengan melakukan presentasi singkat untuk menginformasikan hasil bacaan yang dilakukan sehingga menjadi informasi baru bagi peserta didik lainnya.

Tahapan ini dikategorikan sebagai *early literacy* (literasi dini) dan *basic literacy* (literasi dasar) karena peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki untuk mengambil informasi dari sumbernya. Pada tahap ini peserta didik kelas VII menjadi target utama.

2. Tahap Pembiasaan

Tahapan kedua pelaksanaan literasi yang diterapkan di SMPN 1 Latambaga adalah tahapan pembiasaan dimana siswa melakukan literasi sama seperti kegiatan *early literacy* namun sumber bacaan yang lebih terkoordinir. Tata cara pelaksanaannya tidak menjadi masalah karena peserta didik sudah terbiasa di tahun pertama melakukan sebagai pengalaman awal bagi peserta didik.

Pada tahap ini peserta didik diberikan kesempatan mencari informasi dari sumber-sumber yang lebih membutuhkan keterampilan. Keterampilan tersebut adalah kemampuan peserta didik menggali dari sumber-sumber media elektronik seperti penggunaan handphone dan komputer, dengan menghubungkan jaringan internet yang disediakan di sekolah atau di lingkungan mereka masing-masing.

Seperti pada tahap pemahaman, pada tahap ini pula peserta didik diberikan kebebasan untuk menyampaikan hasil literasinya dengan melakukan presentasi singkat untuk menginformasikan kepada peserta didik lainnya. Kondisi ini memberikan tambahan keterampilan bagi peserta didik yaitu terbukanya wawasan peserta didik dan bertambahnya keterampilan yang berorientasi kepada teknologi. Pada tahap ini peserta didik kelas VIII menjadi target utama.

3. Tahap Pembelajaran

Tahap ketiga adalah tahap dimana peserta didik melakukan kegiatan literasi dengan sumber bacaan dari buku mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar terhadap mata pelajaran. Tahap ini lebih fokus pada literasi mata pelajaran.

Pada tahap ini guru mata pelajaran sangat berperan aktif untuk membantu peserta didik dalam menyimak dan mempresentasikan hasil literasinya. Guru mata pelajaran dapat menjadikan tahap pembelajaran ini menjadikan salah satu bentuk tagihan penilaian terhadap konsep-konsep yang diajarkan sesuai kompetensi dasar pada mata pelajaran. Pada tahap ini peserta didik kelas IX menjadi target utama.

Seperti pada tahap pemahaman dan pembiasaan, pada tahap pembelajaran peserta didik juga diberikan kesempatan menjelaskan resume bacaan layaknya seperti seorang guru sebab bahan bacaan yang digunakan adalah buku mata pelajaran. Peserta didik mengekspresikan kemampuannya dengan melakukan presentasi singkat dan peserta didik lainnya serta guru mata pelajaran menjadi obyek pendengar dan juga sebagai sumber tagihan penilaian.

Gambar 1. Desain pelaksanaan GLS di SMPN 1 Latambaga

3.1 Sarana Pendukung Kegiatan Literasi

Saat ini kegiatan di sekolah ditengarai belum optimal mengembangkan kemampuan literasi warga sekolah khususnya guru dan siswa. Hal ini disebabkan antara lain oleh minimnya pemahaman warga sekolah terhadap pentingnya kemampuan literasi dalam kehidupan mereka serta minimnya penggunaan buku-buku di sekolah selain buku teks pelajaran. Kegiatan membaca di sekolah masih terbatas pada pembacaan buku teks pelajaran dan belum melibatkan jenis bacaan lain (Satgas GLS, 2018: 3)

Perlu diakui bahwa strategi dan sarana pendukung merupakan salah satu faktor yang dapat menyukseskan program program kegiatan termasuk program literasi di sekolah dapat dilaksanakan. Perpustakaan, buku buku pendukung, artikel, majalah, sarana IT dan sarana lain merupakan pemicu kegiatan literasi dapat dilaksanakan.

Dampak dari kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan \pm 5 tahun di SMP Negeri 1 Latambaga sangat dirasakan. Di awal pelaksanaannya pola yang dilakukan hanya sekedar pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan menggali informasi serta memberikan kesempatan meresume hasil bacaan di depan rekan rekannya.

Dengan antusiasme peserta didik dan dukungan guru beserta TIM GLS maka beberapa upaya yang dilakukan sekolah antara lain :

1. Pembuatan panggung ekspresi

Panggung yang di buat di SMP Negeri 1 latambaga merupakan program utama setelah kegiatan literasi ini sukses dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk memberikan penghargaan yang besar terhadap kegiatan ini, maka pihak sekolah berusaha untuk

membuat sebuah sarana literasi untuk digunakan peserta didik menyampaikan ekspresinya termasuk kegiatan literasi yang dilaksanakan setiap pagi.

Kegiatan literasi yang dilakukan di atas panggung memberikan pengalaman tersendiri dan motivasi bagi peserta didik.

Gambar 2. Panggung Literasi

2. Pemasangan Jaringan Internet

Gerakan literasi yang dilaksanakan di SMPN 1 Latambaga memerlukan dukungan sarana untuk menyukseskan tahap demi tahap pelaksanaan literasi.

Berdasarkan visi sekolah yang memfokuskan tentang wawasan peserta didik baik lokal maupun global, maka sekolah melakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Memasang jaringan internet dengan sarana indihome untuk digunakan sebagai sarana belajar TIK dan pelaksanaan UNBK, selain itu sarana tersebut dapat digunakan siswa sebagai alternatif menjawab tantangan gerakan literasi sekolah.
- b. Memasang jaringan internet dengan sarana WMS Telkom. Kondisi dilakukan untuk memfasilitasi guru, pegawai dan peserta didik menjawab tantangan tentang globalisasi dan melek IT. Sarana ini digunakan peserta didik untuk dijadikan sarana berliterasi di sekolah.

Gambar 3. Penggunaan Jaringan Indihome pada proses PBM / UNBK

3. Membuat program sudut baca kelas

Kelas merupakan kamar/ruang belajar bagi peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah. Kelas diharapkan dapat menjadi sebuah ruangan yang menarik sehingga peserta didik betah untuk berada di dalamnya. Berbagai usaha yang dilakukan untuk membuat peserta didik betah berada di ruang kelas selama berada di sekolah adalah bagaimana desain kelas dengan baik. Salah satu bagian yang dapat menarik dan memotivasi peserta didik adalah keberadaan sudut baca di ruang kelas. Sudut baca tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri terhadap peserta didik yang memiliki hobi membaca. Kondisi ini diharapkan dapat dilakukan oleh semua peserta didik.

Di SMP Negeri 1 Latambaga sudut baca dibuat sedemikian rupa dengan bentuk dan kondisi sesuai keinginan peserta didik di ruangan itu. Hal ini untuk memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk berekspresi dan menuangkan nilai seni yang dimiliki. Di bawah ini adalah salah satu sudut baca yang dapat diperlihatkan berdasarkan kreativitas peserta didik.

Gambar 4. Sudut literasi yang berada di kelas

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil yang dicapai

SMP Negeri 1 Latambaga adalah salah satu sekolah yang menjadi pioner pelaksanaan UNBK di Kabupaten Kolaka. Tahun 2016 merupakan awal pelaksanaan UNBK dengan kondisi yang minim sarana. Kondisi tersebut ternyata dimaksimalkan pada dua tahun berturut turut yaitu tahun 2017 dan 2018. Sebagai dampak dan efek budaya literasi di SMP Negeri 1 Latambaga, beberapa aktivitas yang prosesnya melalui budaya membaca adalah hasil ujian nasional.

Dibawah ini disampaikan hasil ujian nasionalpeserta didik tiga tahun terakhir dengan adanya saran internet yang merupakan salah satu sarana literasi di sekolah.

Gambar 5. Grafik Hasil Ujian Nasioanl Tahun 2016, 2017 dan 2018

4.2 Pembahasan

Dengan adanya budaya gerakan literasi sekolah maka sebuah langkahmajuyang dilakukan oleh pemerintah menjawab keresahan masyarakat tentang minat baca peserta didik. Kondisi ini membangkitkan kembali rasa percaya diri dunia pendidikan sebagai pilar terdepan yang diberi tanggungjawabterhadap masa depangenerasi bangsa.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari membaca. Jika kita hubungkan dengan pendidikan budi pekerti, manfaat yang memiliki keterkaitan dengan budi pekerti adalah dapat meningkatkan hubungan sosial, dapat meningkatkan empati seseorang, dan membantu kita berhubungan dengan dunia luar.

Gerakan literasi Sekolah tentu harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai mendorong diadakannya perpustakaan kelas, atau sarana untuk mengekspresikan hasil literasi. SMPN 1 Latambaga sudah memberikan ruang dan sarana mengekspresikan hasil literasi peserta didik dengan membuat panggung literasi dan

membuat suatu program pagi untuk menyampaikan hasil literasi di panggung tersebut. Sarana lain yang juga menjadi perhatian adalah perpustakaan online dengan menyediakan sarana internet di lingkungan sekolah melalui jaringan indihome dan WMS. Program perpustakaan online dilaksanakan agar, peserta didik bahkan guru dapat mengakses berbagai buku dan bacaan yang tidak tersedia dalam bentuk fisik, membaca perpustakaan online lebih hemat waktu dan lebih cepat dalam pencarian. Selain memiliki sumber referensi terpercaya, perpustakaan online juga menumbuhkan minat baca. Siswa dapat membaca tanpa mengunjungi perpustakaan. siswa dapat membaca saat bermain dengan teman ataupun saat santai di rumah.. Bila siswa sudah memiliki kebiasaan membaca, maka diharapkan kebiasaan itu akan menjadi kebutuhan.

Di SMP Negeri 1 Latambaga gerakan literasi dilakukan di pagi hari secara serentak semua peserta didik di lapangan upacara sebagai aktivitas awal untuk menstimulus peserta didik menghadapi PBM. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh guru piket yang di dahului kegiatan zikir pagi (± 10 menit) sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan YME untuk memulai aktivitas yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Setelah zikir dilanjutkan dengan kegiatan literasi (± 15 menit) dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk membaca sumber bacaan mereka masing masing.

Aktivitas membaca/berliterasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu kelompok kelas VII yang diberi kesempatan membaca dengan sumber bacaan dari apa saja (buku fiksi, majalah, koran, dll). Kelompok kelas VIII diberi kesempatan untuk membaca seperti yang dilakukan oleh kelas kelas VII namun dapat menggunakan beberapa sarana IT yang dimiliki. Kelompok kelas IX diberi kesempatan untuk membaca buku mata pelajaran sesuai kurikulum yang diajarkan di sekolah. Hal ini dilakukan untuk membiasakan peserta didik mulai mencari strategi belajar menghadapi ujian akhir.

Kegiatan gerakan literasi tersebut dilakukan $\pm 15-20$ menit termasuk kesempatan 1-2 orang peserta didik melakukan presentasi hasil literasinya. Budaya literasi inilah yang kami lakukan sampai sekarang yang kami sebut dengan "Literasi Pagi". Selain literasi yang dilakukan dipagi hari, peserta didik juga membuat salah satu sudut baca di kelas mereka sebagai sudut literasi sehingga kebiasaan peserta didik untuk membaca tetap terjaga. Sudut literasi di kelas diisi dengan buku buku bacaan dan pelajaran yang dipinjamkan oleh perpustakaan atau sumbangan peserta didik dikelasitu.

Jika kebiasaan membaca sudah jadi kebutuhan, maka tujuan pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa akan terwujud nyata. Sehingga menciptakan negara yang

maju melalui masyarakat yang cerdas bukan harapan semata. Untuk itu, marilah kita mulai dengan membaca, minimal 15 menit sebelum memulai PBM di kelas.

KESIMPULAN

Di SMP Negeri 1 Latambaga Gerakan literasi akan terus dilaksanakan dengan berbagai modifikasi dan inovasi model tanpa mengurangi kaidah-kaidah yang terdapat didalam panduan gerakan literasi yang telah di keluarkan oleh pemerintah. Beberapa hal yang menjadi nilai tambah pelaksanaan literasi di SMPN 1 Latambaga antara lain gerakan literasi dapat menstimulasi mental peserta didik, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta didik, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berfikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, dapat meningkatkan empati seseorang, dan dapat membantu peserta didik terhubung dengan dunia luar.

Dengan adanya program gerakan literasi, SMP Negeri 1 Latambaga telah melakukan pengimbasan di beberapa sekolah yang berada di zona wilayah SMP Negeri 1 Latambaga di antaranya di SMP Negeri 1 Samaturu, SMP Negeri 2 Samaturu, SMP Negeri 1 Wolo, SMP Negeri 2 Wolo, dan SMP Negeri 1 Iwoimendaa. Sekolah-sekolah tersebut sudah melaksanakan kegiatan literasi dengan mengkondisikan program literasi sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah masing-masing.

Dengan adanya gerakan literasi sekolah, maka diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindak lanjuti dan mensosialisasikan budaya literasi di semua jenjang sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program literasi adalah :

1. Mengadakan lomba literasi di semua jenjang pendidikan dengan merujuk kepada petunjuk teknis dari kementerian pendidikan.
2. Menghimbau sekolah untuk rutin melakukan literasi di sekolah yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan awal sekolah dipagi hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy Antora. 2017. Gerakan literasi Sekolah, Dari Puncak Hingga Akhir, Sebuah Refleksi. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Jakarta.
- Kemendikbud RI. 2015. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Satgas GLS. 2018. Strategi Literasi Dalam Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Jakarta.